

5. Marler, J. H., & Parry, E. (2016). Human resource management, strategic involvement and e-HRM technology. *The International Journal of Human Resource Management*, 27(19), 2233–2253. DOI: <https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1082110>

DOI: 10.5281/zenodo.18462730

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ

Рибалко-Рак Л.А., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту

Кужель Н.Л., старший викладач кафедри менеджменту

Жовтяк І.І., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент»

Полтавський університет економіки і торгівлі

Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується посиленням нелінійності, асинхронності та фрагментарності економічних процесів, що зумовлює формування стану постійної турбулентності. Турбулентність у цьому контексті виступає системною характеристикою зовнішнього середовища, яке втрачає стабільні закономірності та набуває рис хаотичності, багатofакторності та різновекторності змін [1]. Вона відображає ситуацію, коли традиційні механізми економічного регулювання перестають бути передбачуваними, а вплив зовнішніх шоків стає багаторазовим, глибоким і тривалим у часі. Економічна турбулентність не є короткостроковим порушенням, а формується як нова структурна реальність функціонування організацій.

Серед ключових детермінант турбулентності слід виокремити геополітичні конфлікти та військові дії, що спричиняють руйнування логістичних ланцюгів, переформатування глобальних ринків і зростання операційних витрат [1-2]. Додатковими чинниками виступають дестабілізація міжнародних інститутів, непередбачуваність регуляторних рішень, швидке технологічне старіння, дефіцит енергоресурсів та цінові виклики. Високий рівень інфляційних коливань у багатьох країнах світу, порушення глобальних виробничих циклів, волатильність фінансових ринків і структурні деформації у

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

ланцюгах доданої вартості посилюють невизначеність і ускладнюють формування прогнозних моделей. У таких умовах організація вимушена працювати у середовищі, де традиційні тенденції не відтворюються, а планові розрахунки мають знижений рівень валідності.

Економічна турбулентність проявляється на різних рівнях. На макрорівні вона формує нестабільність інституційного простору, зміну фіскальних та монетарних політик, коливання валютних курсів і трансформацію ринкових структур. На мезорівні змінюються конкурентні позиції галузей, виникають структурні розриви, зростає диспропорція між очікуваним і фактичним попитом. На мікрорівні турбулентність унеможлиблює використання стандартних моделей прогнозування, спотворює часові горизонти планування та знижує точність оцінки ризиків, оскільки характер зовнішніх впливів стає випадковим і некорельованим.

Важливо підкреслити, що турбулентність не лише ускладнює управлінські процеси, але й змінює саму природу ризиків [2]. У стабільному середовищі ризики можуть бути ідентифіковані, класифіковані і частково контрольовані через історичні дані та структурні закономірності. Проте турбулентність знижує відтворюваність минулих тенденцій, ланцюги причинно-наслідкових зв'язків стають нерівномірними, а вплив окремих подій набуває масштабного мультиплікативного ефекту. Це спричиняє виникнення нових видів ризиків, таких як поліструктурні, мережеві, системні та каскадні ризики, які поширюються нелінійно та можуть провокувати ефект доміно.

У таких умовах управління ризиками виходить за межі традиційного інструментарію та перетворюється на стратегічну функцію, що забезпечує стійкість організації у багатовимірному стохастичному середовищі. Ефективний ризик-менеджмент в умовах турбулентності повинен спиратися на теорію складних адаптивних систем, концепції антикрихкості та інституційної резильєнтності. Метою стає не лише мінімізація втрат, але й формування

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

здатності до адаптації, швидкого відновлення та пошуку нових можливостей у періоди дестабілізації.

Процес управління ризиками в умовах турбулентності потребує розширення методологічної бази. Ідентифікація ризиків має враховувати слабкі сигнали, приховані тенденції та потенційні структурні зрушення. Аналіз ризиків повинен включати моделювання сценаріїв з високим рівнем невизначеності, когнітивне моделювання та аналіз мережевих взаємодій. Оцінювання ризиків у таких умовах не може обмежуватися статистичними методами, оскільки дисперсія економічних показників значно збільшується.

Особливу значущість у турбулентному середовищі набувають цифрові технології, здатні забезпечувати обробку великих обсягів даних у реальному часі та підвищувати якість управлінських рішень. Штучний інтелект, машинне навчання, інтелектуальні системи моніторингу, індекси волатильності, цифрові близнюки бізнес-процесів та нейромережеві моделі прогнозування дозволяють ідентифікувати нові типи взаємозалежностей і підвищувати ефективність реагування на раптові збурення.

Таким чином, економічна турбулентність формує складне, багатовимірне та динамічне середовище, у якому ризики організації набувають нових характеристик. Система управління ризиками в таких умовах має базуватися на принципах стратегічної гнучкості, інформаційної адаптивності, випереджального аналізу та здатності до функціонування в умовах неповноти даних. Організація, що володіє зрілою системою ризик-менеджменту, здатна не лише нейтралізувати негативні впливи турбулентного середовища, але й формувати конкурентні переваги, перетворюючи ризики на можливості розвитку.

Список використаних джерел

1. Грицишен С. В. Вплив макроекономічної турбулентності на інвестиційну активність транснаціональних корпорацій. Інноваційна економіка. 2025. № 2. С. 202-209. DOI: 10.37332/2309-1533.2025.2.22

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

2. Пузирьова П. В., Пилипенко О. О., Гончарук Є. Л. Методичні підходи до формування та розвитку економічного потенціалу транснаціональних корпорацій в умовах турбулентності та ризику // Формування ринкових відносин в Україні. 2024. № 9 (280). С. 10-18.

ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Загорянська О. Л., к.е.н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу

Колінько Є.В., здобувач вищої освіти

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Сучасне бізнес-середовище розвивається під впливом цифровізації, зміни поведінки споживачів і зростання конкуренції. У таких умовах інноваційні інструменти маркетингових комунікацій стають ключовим чинником підвищення ефективності просування товарів і формування лояльності споживачів. У таких умовах є потреба організацій у створенні персоналізованого, інтерактивного та технологічного досвіду взаємодії з клієнтом.

Таким чином, важливо дослідити сучасні інноваційні інструменти маркетингових комунікацій та їхній вплив на ефективність просування інноваційного продукту.

Інноваційні інструменти в маркетингових комунікаціях сьогодні мають високу актуальність, оскільки сучасне бізнес-середовище швидко змінюється під впливом цифрових технологій, зміни поведінки споживачів та зростання конкуренції.

На ринку з'являється багато інноваційних продуктів таких як Smartwater bottle – це категорія розумних пляшок для води, які поєднують традиційну функцію з сучасними технологіями: трекінг споживання води, нагадування про пиття, інтеграція з мобільними додатками та фітнес-трекерами. Сучасний споживач проводить більшість часу онлайн, тому бізнес змушений використовувати інноваційні інструменти щодо залучення покупців до

X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

*«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*